

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ УЙ РЎЗҒОРЧИЛИК БУЮМЛАРИДА ЁҒОЧ ЎЙМОҚОРЛИК САНЪАТИ

Давлетбаева Набира Курбанбаевна

И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи Этнография бўлими
илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15584962>

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ халқи ўтмишидаги турар жойлардан бири ҳисобланган ўтовнинг декоратив безакларидан бири бўлган – сандиқ, сабаяқ- оишона анжомлари учун буюм, астахта- хамир ёйиши учун тахта, уларининг вазифалари, нақшлари ва хунармандчилик моҳияти ҳақида сўз боради.

Калим сўзлари: Қорақалпоқлар, ўтов, сандиқ, сабаяқ – оишона анжомлари учун буюм, астахта – хамир ёйиши учун тахта, безак санъати.

Abstract. The article examines the household items of the Karakalpaks, such as the astaxta – table for rolling the dough, sabayak – stand for kitchen utensils, and the sunduk- a chest and support for blankets and pillows which was a decorative part of the yurt - one of the ancient dwellings of the Karakalpaks.

Key words: Karakalpaks, yurt, sandyk-- a chest and support for blankets and pillows, sabayak – stand for kitchen utensils, astaxta – table for rolling the dough pattern.

Аннотация. В статье рассматриваются бытовые принадлежности каракалпаков такие как – астахта, сабаяк- подставки для кухонных принадлежностей, сундук, которое являлись декоративными деталями юрты - одного из древних жилищ каракалпаков

Ключевые слова: Каракалпаки, юрта, сундук, сабаяк - подставки для кухонных принадлежностей, астахта -стол для раскатывания, узор.

Қорақалпоқлар қадимий туркийзабон халқлардан бири ҳисобланади. Ўтмишда ярим кўчманчи ҳаёт кечирган, аҳоли чорвачилик, дехқоншилик, балиқчилик каби бир қатор қасблар билан шуғилланган. Ўрто Осиё халқлари маданияти тарихининг машҳур тадқиқотчилари С.П. Толстов, П.П. Иванов, Т.А. Жданко ва бошқалар ушбу халқнинг шакилланиши ва ривожланишининг мураккаб тарихий йулни қуйидагича тавсифлаган. Халқ декоратив – амалий санъатининг энг қадимий турларидан бири бўлган ёғош ўймакорлиги қорақалпоқларнинг кундалик ҳаётида кенг намоён бўлган, уйнинг меморий безакларида, унинг оддий жиҳозларини декоратив безашда ўймакорлик билан қопланган эшиклар, ва бошқа идишлар учрашади. [4. 26].

Тадқиқотчилар томонидан бир неча бор таъкидлаб ўтилган қорақалпоқ хунармандчилигининг турлари шу жумладан, ёғош ўймакорлигининг бежирим намуналари қорақалпоқ халқининг ўтовлари – қора уйида намоён бўлади. Қорақалпоқ уйи Ўрта Осиёдаги энг қадимий ва нафис турар жойлардан бири ҳисобланган. Оддий халқ одамлар яшаш шаройитлари, иқлими, шунингдек ишлатилган материалларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, уйнинг дизайнига қатий мос келадиган ҳайратланарли даражада бой ва уйғун безак турини яратишга муваффиқ бўлган. Ўтовдаги ҳамма нарса қўлай ва чиройли, ўтов қўриш ва безашнинг техник ва бадий маҳорати авлоддан – авлодга ўтиб келган. Ўтовнинг декоратив безаклари ва ёғочдан ясалган уй-рўзғор буюмларидан – сабаяқ ва сандиқ жозибадор қилиб нақшланган. Ўйма нақшдан ташқари суякдан, ушиганинг кичкина

бўлакчаларини (мато) ёпиштириш усулида ишланган нақшлар ва албатта бўёқ ёрдамида нақшларга ишлов берилган. Майда буюмлардан *оштахта, сазғап, келеп ёғоч, қамит ёғоч* жимжимадор нақшланган. Ўймокорлик билан безатилган буйимларнинг аксарияти ўтовнинг ичкари қисмида сақланиб, унинг декор қисмини бойитиб борган, масалан, хамир ёйиш учун мулжалланган тахталарнинг орқа томани ва ундаги нақшларнинг хилма-хиллигини бунга яққол мисол қилиб келтириш мумкин.

Нақшланган буюмлар учун кўпинча оқ тол дарахтидан фойдаланилган. Чунки у юмшоқ ва енгил (ўйишга, ташишга қулай). Ундан ташқари қора тол, тут дарахтларининг оқ ранглиси, қора кегей ва қарағай дарахтлари кенг қўлланилган. Бу ёғочларни нақшлаш ўйишнинг турли йўллари мавжуд (қайнатиш, қуритиш, кўмиб қўйиш). Ёғочнинг юзасига нақш туширишдан олдин *жоса* билан кейин от ёки қора молнинг жигари билан жигарранг-қизғиш рангга келтирилган. Вақт ўтиши билан бўёқ қорайиб, нақшнинг атрофи оқариб, рангларнинг уйғунлашуви кучайган. *Жоса* – қизил рангли тупроқ. Уни Қирантоғ, Султануиздағ, Қозоғистондаги Кўчқор - ота деб номланган жойлардан олган [3. 11].

Ёғочга ўйиб ишланадиган нақшларнинг бир қанчаси амалий санъатнинг бошқа турларида ҳам учрашади. Ҳар хил зооморф - шохсимон, геометрик – нуқтали ва изиқли нақшлар, шунингдек ўсимликсимон – ғунча, япроқ ва бошқа нақшлар гиламдўзлик, каштачилик, заргарлик ва тўқимачилик ва ёғоч ўймакорлиги санъатида кенг қўлланилган. Қорақалпоқ халқида ёғочга нақш ўйиш санъатининг бир қанча ўзига хос томонлари мавжуд. Ушбу ҳунармандчилик тури ҳам заргарлик санъати каби фақат эркак кишилар шуғулланадиган касб, аммо, заргарлар бутун ҳаётини битта ҳунарга бағишласа, ёғочга нақш ўювчилар кўп ҳолларда барча ёғочдан ясаладиган нарсаларнинг устаси бўлган. *Ергенекчи* – ўтов эшигини ясовчи, *сандиқчи* – сандиқлар ясовчи, *сабаяқчи* – кичкина сандиқчалар ясовчи, эгарчи – от эгарини ясовчи деган касблар жуда кам учраган. Фақат уйчи қора уйнинг (ўтов) ёғоч қисмларини ясовчи усталар умрининг охиригача ушбу касб билан шуғулланган ва шу касб билан рўзғор тебратганлар. Шу жумладан, бази уйчилар *ергенек, сандиқ, сабаяқларни* ҳам ясаган, базилари нақш ўйишни ҳам билган.

Ушбу мўақолада ёғоч ўймокорчилиги намуналаридан бири ҳисобланган, жозибадор безаклар билан ишлов берилган, майиший буюмлардан бири – оштахта, сабаяқ, сандиқ ҳақида баъзи малумотларга тухталиб утамыз. Ёғочдан ясалган уй-рўзғор буюмларидан сабаяқ ва сандиқ жозибадор қилиб нақшланади. Ўйма нақшдан ташқари суяқдан, ушигадан қирқиб ўйиқларга ёпиштириш усулида ишланган нақшлар ва бўёқ билан ишланган нақшлар бўлади. Майда буюмлардан оштахта, сазғап, келеп ёғоч, насбай тостаған, алтакта, қамит ёғоч жимжимадор нақшланади.

Санъатшунос, рассом ва коллекционер И.В. Савицкий аниқлаши бўйича, қорақалпоқ халқида *сабаяқларнинг* ўч тури бўлган.

1. Биринчи груҳга сабаяқнинг анча қадимги турлари кирган, у оддий каркастан иборат бўлган. Унинг олд томони ҳар хил симметрик нақшлар билан безатилган.

2. Каркасининг олд томони ўйиқ нақшли бўладиган *сабаяқлар* иккинчи груҳга киради. Нақшлар туфайли *сабаяқлар* кўркамли ва гўзал бўлади.

3. Учинчи груҳга кирадиган *сабаяқнинг* пастки юпқа тахтасининг орқа ва ён томони ёпилади. Бу ҳолатда тиргак сандиқчага айланади, шунда ҳам *сабаяқ* дейилади. Сабаяқ одатта сандиқтан кичик ва паст булади. *Сабаяқ* - ўстига кўрпача тахлаш учун ясаладиган тўрт оёқли уй жиҳози бўлган. Унинг олд томонига оралари бироз очилган ҳолатда ингичка узун ёғочлар кўндаланг ва тик қилиб қоқиб чиқилади. Баъзи сабаяқларнинг олд томони

нақшинкор тахталар билан қопланган. Орқа томони очиқ бўлган. Баъзан сабаяқнинг ичига ўртасидан кўндаланг қилиб тахта қоқилган ва унга турли нарсалар – идиш, товоқ, дастурхон ва ҳоказолар қўйилади. *Сабаяқ*, қулайроқ бўлиши учун идиш-товоқ ва ўчоқга яқинроқ жойлаштирилган [2. 55].

Қорақалпоқ сандиқлари эса одатда ўзига хос нақшинкор кўринишда ясалган. Унинг туёқлари, ён томони ва орқа қисмига нақшлар тўширилмаган, фақат олд қисми моҳирона безатилган. Сандиқнинг олд томонининг ўзи бир неча алоҳида тахтачалардан иборат бўлиб, улар «катта тахта» деб аталади ва нақшланади. Нақшларнинг барчаси ўймокорлик усули билан амалга оширилган. Сандиқнинг олд томонини вертикал ишлов берилган нақшли ингичка тахтачалар билан бир неча бўлакка бўлинган. Сандиқнинг бир бўлаги ичкарига қаратиб, ёки ёнга қаратиб очилиб – ёпиладиган қилиб, унга зулфни занжир билан утказиб, иккинчи томонига илинтирадиган илмоқ ясалган. Музей тўпламида сандиқнинг бир неча турлари мавжуд бўлиб, улар кўриниши жиҳатдан бир-бирига ўхшаса ҳам, ҳажми, нақшлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади. Бу сандиқларнинг нақшлари кўпинча геометрик нақшлардан иборат бўлиб, улар ўрта қисимларида йирик, четларида, яъни қир атрофида майда кўринишда булиб келади. Айнан ўртасига доира чизилиб, унинг атрофида гўл япроқлари айлантирилиб туширилган бўлса, четларига майда учбурчаклар тизмаси айлантириб чизилади.

Сандиқнинг яна бир тури кичкина сандиқча бўлиб унга қиз-келинчаклар ўзларининг заргарлик буюмларини: кўкрак олди тақинчоғи – *ҳайкел*, қўл безаниш буюми - *билезик*, *жузик* каби тақинчоқларини сақлашган. Унинг ҳажми кичикроқ, пастки томони эса тўлиқ нақшланган. Бу сандиқчанинг бошкаларидан фарқи шундаки, уни нақшлар билан безашда қизил *ушыга* ва суякдан фойдаланган. Нақшлари ўйма эмас, суяк билан қизил *ушыга* елими билан ёпиштириш усули орқали турли кўринишдаги геометрик нақшларни ҳосил қилинган [1. 124].

Нақшланган ёғоч уй рузғор буйимларидан бири *астахта* (оштахта) бўлиб, унинг ўстки қисми текис тахтадан бўлиб, иккинчи (пастки томони) томонига айлантириб нақш солинган. Нақшлар зооморф – «шоҳ» ва «геометрик» каби нақшлардан иборат. Пастки томанига тўрт туёқ ўрнатилган. *Астахтани* хамир ёйишга фойдаланиш билан бирга нақшли томанини кўрсатиб ўтовнинг чап тарофида *керги* билан *шанаши*нинг ёнига *кереге* га осиб қўйишган. И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоқстон давлат санъат музейида *астахтани*нинг икки турини учратиш мумкин. Булар, КП – 5904 рақами билан руйхатга олинган *астахта*, у думалоқ шакилга эга бўлиб учта туёғи бор. Унинг орқа томонида ўсимлик ва зооморф нақшлар аралашмаси жуда чиройли шаклларда келтирилган. Думалоқ туёқларида гул барглари шаклидаги нақшлар мавжуд. КП- 4494 рақами билан руйхатга олинган иккинчи турдаги *астахта* эса тўртбўршак шакилга эга бўлиб, тахталар бир-бирига жипслаштирилган ҳолда, орқа қисмига ўсимликсимон ва зооморф нақшлар билан ишлов берилган бўлиб, туёқлари ўрнига иккита тахта қирига ўрнатилган. Уларни жилвакор қилиб кўрсатадиган асосий нарсаси ўйиб ишлов берилган нақшлар бўлиб, мазкур мақолада қорақалпоқ халқи амалий санъатининг бир тури хисобланган ёғочка нақш ўйиш санъати ҳақида баъзи маълумотларни тадқиқ қилиб ўтилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. Пирназарова «Эмиўдэрья» журналы // 2022 й. № 1 сон. Б. 115- 128
2. А.Өтемисовтың «Қарақалпақлардың өнер кәсиплери» Нөкис. 1991. Б. 104

3. Агинбай Алламурастов. Манги мийрас. Нукус. «Билим» баспасы 1993. Б. 92.
4. Савицкий И.В. Резьба по дереву. Ташкент. «Наука». 1965. С. 191.